

Das kantonale Jugendgericht in Appenzell A.-Rh.

Ein Rückblick auf seine 25jährige Praxis.

Mit dem 4. Juli 1914 ist an die Stelle des Kriminalgerichtes, welches bis dahin auch die jugendlichen Angeklagten zu beurteilen hatte, als neu geschaffenes kantonales Gericht das Jugendgericht in Wirksamkeit getreten, um zur Verzeigung gelangte Fälle oder durch Klage eingeleitete Vergehen und Verbrechen von Kindern im Alter von 12 bis und mit 15 Jahren zu beurteilen, während zur Behandlung von Übertretungen kantonalen Rechtes durch Jugendliche erwählten Alters die Gemeindegeschulkommissionen vorgesehen worden sind. Bei diesen Übertretungen konnte es sich aber nur um solche des kantonalen Strafrechtes handeln, denn das bisherige eidgenössische Recht kennt die erzieherischen Massnahmen, welche nach kantonalem Recht an Stelle einer Strafe für Jugendliche Platz zu greifen haben, nicht, sondern lässt die Jugendlichkeit nur als Strafmilderungsgrund berücksichtigen. So kommen also Übertretungen eidgenössischer Vorschriften unter Anwendung der Strafbestimmungen eidgenössischen Rechtes auch zur jugendgerichtlichen Behandlung. Wir erwähnen beispielsweise Übertretungen des Fischereigesetzes, Übertretungen betreffend Jagd- und Vogelschutz, dann speziell auch die Vorschriften des Bundesgesetzes betreffend den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr usw.

Es mag nun interessieren, dass das Jugendgericht von 1914 bis heute, also in den nahezu 25½ Jahren seines Bestehens, 250 Klagefälle zu behandeln hatte, also durchschnittlich 10 jährlich. Fragen wir uns, ob das viel oder wenig sei, so dürfen wir nicht vergessen, dass diese Ziffer nur diejenigen Fälle in sich schliesst, welche eingeklagt oder verzeigt worden sind. Tatsächlich wird die Anzahl der von Jugendlichen begangenen deliktischen Handlungen eine noch etwas grössere gewesen sein, denn wo kein Kläger ist, ist eben auch kein Richter, das darf man nicht übersehen. Dabei sind unter Verzeiger oder Kläger nicht nur Privatpersonen und Behörden, sondern vor allem auch die Polizeiorgane zu verstehen, welche gemäss Dienstreglement für die Polizeidiener der appenzell-ausserrhodischen Gemeinden verpflichtet sind, Begehungen von Verbrechen, Vergehen und Übertretungen der Gesetze der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen, die Urheber zu entdecken und in den vorgeschriebenen Fällen der Behörde zu überliefern.

Die vom Jugendgerichte behandelten 250 Straffälle betreffen zusammen 372 Kinder, nämlich 320 Knaben und 52 Mädchen, von denen

indes 19 freigesprochen werden konnten. Die übrigen Verfahren mit 353 jugendlichen Angeklagten endigten mit einem Schuldurteil. Diese Schuldurteile betrafen:

- 190 Delikte gegen das Eigentum, meist Diebstahl, dann auch wenige Fälle von Unterschlagung und Betrug. Diese Klagen richteten sich gegen 163 Knaben und 27 Mädchen.
- 15 Eigentumsschädigungen (Art. 120 Strafgesetz), alle von Knaben begangen.
- 80 Delikte gegen die Sittlichkeit (62 Knaben und 18 Mädchen).
 - 1 vorsätzliche Körperverletzung (Knabe).
 - 1 fahrlässige Körperverletzung (Knabe).
 - 1 Brandstiftung (Mädchen).
 - 4 Feuerverwahrlosungen (Knaben).
- 23 Übertretungen der Fahrradverkehrsvorschriften (19 Knaben und 4 Mädchen).
- 21 Übertretungen gleicher Art, aber verbunden mit fahrlässiger Körperverletzung (18 Knaben, 3 Mädchen), 1 davon mit fahrlässiger Tötung.
 - 2 Eisenbahngefährdungen (Knaben).
 - 1 Bahnpolizeiübertretung (Knabe).
- 22 Fischereigesetzübertretungen (unerlaubtes Fischen) (Knaben).
 - 1 Jagdgesetzübertretung (Knabe).

362

Wenn diese Ziffer die oben genannten 353 Schuldurteile etwas übersteigt, so erklärt sich das daraus, dass einige Angeklagte mehr als nur eines Deliktes schuldig erklärt werden mussten.

Interessant ist, dass die Zuwiderhandlung gegen die Fahrradverkehrsvorschriften erstmals im Jahre 1921 aufgetreten ist, zur Zeit, als das interkantonale Konkordat über den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern noch in Geltung war. Bis zur nächsten anhängig gemachten Klage dieser Art vergingen wieder 9 Jahre, denn erst das Amtsjahr 1929/30 brachte 2 Fälle, 1931/32 und 1932/33 je 1 Fall gleicher Gattung. Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr vom 15. März 1932 wurden die Klageeinleitungen dieser Sorte immer häufiger; 1934/35 wies 3 Fälle auf, 1935/36 deren 5, 1936/37 deren 10, 1937/38 wieder 5, 1938/39 deren 7 und das laufende noch nicht zur Hälfte verflossene Amtsjahr bereits deren 6. Der durch das Jugendgericht unserer Lehrerschaft nahegelegte Wunsch, es möchte die Schuljugend auf die Gefährlichkeit des sorglosen und leichtfertigen Velofahrens auf der

belebten Strasse immer wieder hingewiesen und zu vorsichtigem Velofahren ermahnt werden, hat also seine guten Gründe.

Die zu den zusammengestellten Schuldurteilen in Anwendung von Art. 37 Strafgesetz ergangenen Beschlüsse über die für jugendliche, schuldig befundene Angeklagte an Stelle einer Strafe tretenden erzieherischen Massnahmen lauteten in 119 Fällen auf Erteilung eines gerichtlichen Verweises, in 140 Fällen auf Anordnung besonderer gemeinderätlicher Beaufsichtigung, in 39 Fällen auf Unterbringung in einer Besserungsanstalt, in 53 Fällen nach Bundesgesetz auf Verurteilung zu einer minimalen Geldbusse und in 2 Fällen auf eine bedingt erlassene Gefängnisstrafe mit Schutzaufsicht. Bei der Unterstellung unter gemeinderätliche Aufsicht wurde wegen erzieherisch ungenügender Verhältnisse im Elternhause des betreffenden Verurteilten an die Behörde mehrfach der Wunsch geknüpft, dass das betreffende Kind dem bisherigen Milieu entzogen und andern Ortes untergebracht werden möchte.

Das ist das Bild jugendgerichtlichen Rückblickes auf die ersten 25 Jahre des Bestehens dieser Instanz.

Mit der in Aussicht stehenden Rechtskraft des schweizerischen Strafgesetzes wird die Tätigkeit des Jugendgerichtes etwelche Änderungen erfahren, da das eidgenössische Gesetz die Behandlung der Minderjährigen bekanntlich etwas anders geordnet hat.

Trogen.

Dr. *Otto Tobler*, Obergerichtsschreiber.

